

**L'INFLUENCE DE LA QUALITE PERÇUE DU SERVICE SUR L'ATTITUDE DES ASSURES ENVERS
LES SERVICES DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE**

**L'INFLUENCE DE LA QUALITE PERÇUE DU SERVICE SUR L'ATTITUDE
DES ASSURES ENVERS LES SERVICES DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE**

**INFLUENCE OF PERCEIVED SERVICE QUALITY ON THE ATTITUDE OF
INSURED TOWARDS AUTOMOTIVE INSURANCE SERVICES**

LAMBONI MANOABE

Doctorant à la Faculté des Sciences Economique et de Gestion

Université de Kara ; Kara, Togo

lambonipierre@gmail.com

ADANKANHOUNDE THIERRY MAHOUGNON

Enseignant chercheur à l'Ecole Normale Supérieure de

l'Enseignement Technique

Université d'Abomey ; Lokossa, Benin

desboiset@yahoo.fr

DIA AMADOU LAMINE

Faculté des Sciences Economique et de Gestion

Université Cheikh Anta Diop ; Dakar, Sénégal

Amadoulamine_dia@yahoo.fr

Date de soumission: 01/09/2019

Date d'acceptation: 10/12/2019

DOI :

L'INFLUENCE DE LA QUALITE PERÇUE DU SERVICE SUR L'ATTITUDE DES ASSURES ENVERS LES SERVICES DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE

RESUME

L'importance de la qualité perçue en marketing est de plus en plus déterminante dans la survie de toutes entreprises. Cependant, peu de recherches se sont intéressées à l'influence de chaque dimension de qualité perçue sur l'attitude dans le domaine des services et en particulier l'assurance automobile. Cette recherche vise alors à déterminer l'influence de chaque dimension de la qualité perçue de service des compagnies d'assurance automobile sur l'attitude des assurés. Une étude quantitative a été réalisée sur un échantillon de 210 assurés; en utilisant une régression linéaire multiple grâce au logiciel SPSS. Sur les quatre dimensions retenues de la qualité perçue, seules les dimensions, relation et assurance, ont une influence positive et significative sur l'attitude. Les coefficients de Pearson des dimensions fiabilité et éthique ne sont pas significatives. Cette étude est limitée par le fait qu'elle est faite uniquement dans une seule ville du TOGO. Elle ne prend pas en compte non plus toutes les dimensions de l'attitude et les variables qui peuvent avoir un effet sur la relation. C'est pour cela que dans les prochaines études nous allons étendre la recherche dans d'autres pays, intégrer les dimensions cognitives, affectives et conatives de l'attitude selon Kotler (2003) puis, analyser l'effet des variables sociodémographiques (sexe, revenu, catégorie socioprofessionnelle, etc.) sur la relation.

MOTS CLES : qualité perçue, attitude, assurance, service, assuré.

ABSTRACT

The importance of perceived quality in marketing is increasingly critical to the survival of any business. However, there has been little research on the influence of each perceived quality dimension on service attitude and in particular automobile insurance. This research aims to determine the influence of each dimension of the perceived quality of service of car insurance companies on the attitude of the insured. A quantitative study was conducted on a sample of 210 insured persons; using multiple linear regression using SPSS software. Out of the four dimensions of perceived quality, only dimensions, relationship and insurance, have a positive and significant influence on attitude. The Pearson coefficients of the reliability and ethics dimensions are not significant. This study is limited by the fact that it is made only in one city of TOGO. It also does not take into account all the dimensions of the attitude and the variables that can have an effect on the relationship. That is why in the next studies we will extend the research in other countries, integrate the cognitive, affective and conative dimensions of Kotler's attitude (2003) and then analyze the effect of sociodemographic variables (sex, returned, socio-professional category, etc.) on the relationship.

KEY WORDS: perceived quality, attitude, insurance, service, insured.

L'INFLUENCE DE LA QUALITE PERÇUE DU SERVICE SUR L'ATTITUDE DES ASSURES ENVERS LES SERVICES DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE

INTRODUCTION

Depuis longtemps, les entreprises ont pour préoccupations essentielles la création d'une relation stable et durable avec les clients (Nozha et al 2016). Les firmes cherchent à proposer des produits ou des services adaptés aux besoins des clients ; et les clients ont pour attentes la satisfaction de leurs besoins. Dans cette relation, la qualité devient une composante importante et exigée dans l'évaluation du client (Parasuraman et al 1988). C'est pour cette raison et vu son importance dans le succès, que les entreprises en ont fait leur cheval de bataille (Diallo et al 2012). En effet, le concept de la qualité est souvent traité comme une variable essentielle permettant d'expliquer l'attitude des clients, dans la mesure où elle prend en considération plusieurs aspects (Nozha et al 2016). Elle permet ainsi de se démarquer des autres et faire la différence. Si la qualité dépasse les attentes, la qualité perçue est élevée, si la qualité est inférieure aux attentes, la qualité perçue est basse (Parasuraman, Zeithaml et Berry 1988).

Plusieurs recherches (Parasuraman et al, 1985 ; Bressolles, 2006 ; Dabo, 2009 ; Diallo et Seck, 2012 ; Ltifi et Gharbi, 2015 ; Gbossou et Sogbossi, 2016 ; Charaf et Bouchra, 2016 ; Tchingnabe, et al ,2017 ; Labair et al ,2017) ont été menées sur la mesure de la qualité perçue de service notamment.

La grande partie des travaux qui s'y sont consacrés ont été faits dans les domaines *bancaires* (Auka 2012, Sonali et Sanjay 2015) ; *santé* (Jayesh et al 2010, Gbossou et Sogbossi 2016) ; *services électroniques ou internet* (Rolland et Wallet 2003, Bressolle et al 2007, Boyer et Nefzi 2008, Ltifi et Gharbi 2015, Nozha et al 2016) ; *hôtellerie* (Boyer et Nefzi 2008) ; *micro crédit et caisse nationale* (Tchingnabe et al 2017, Labair et al 2017) ; *les centres commerciaux et distribution de marque* (Dabo 2009, Diallo et Seck 2012, Diallo et al 2015, Charaf et Bouchra 2016). Peu de recherches se sont orientées vers le secteur des compagnies d'assurance automobile et pourtant c'est un secteur qui fait recours au marketing depuis un certain temps pour le développement des activités (Fakeye et Dankoco 2016). Ce constat nous a lancé dans une réflexion basée sur l'étude de la qualité perçue du service dans le secteur de l'assurance automobile.

L'INFLUENCE DE LA QUALITE PERÇUE DU SERVICE SUR L'ATTITUDE DES ASSURES ENVERS LES SERVICES DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE

Certains auteurs en abordant l'influence que la qualité perçue sur le comportement du consommateurs se sont plus penchés sur la relation qui existe entre la qualité de service et la satisfaction (Ugur et al 1997, Diallo et al 2015, Labair et al 2017) ; d'autres sur la qualité perçue et l'engagement (Ugur et al 1997, Dabo 2009) ; d'autres sur la qualité perçue et le bonheur des cyberconsommateurs (Ltifi et Gharbi 2015) ; d'autres sur la qualité perçue et l'intention d'achat (Diallo et Seck 2012) ; certains auteurs sur la qualité perçue et les impulsions d'achat (Bressole et al 2007) ; et enfin d'autres sur la participation des usagers et la qualité perçue des soins dans les hôpitaux du Bénin (Gbossou et Sogbossi 2016). Or beaucoup de ces dimensions traduisent le comportement du consommateur envers le produit ou la marque. Or Allport (1935) définit l'attitude comme « un état mental de préparation à l'action qui exerce une influence dynamique sur nos comportements ». Et Filser, (1994) informe que « c'est une orientation positive ou négative du consommateur à l'égard d'un produit ou d'un service ». On peut aussi sans se tromper dire que l'attitude fait partie des éléments primordiaux dans l'étude du comportement des consommateurs. Vu l'importance de ces deux concepts dans la littérature et en vue de mieux cerner de façon scientifique ce que signifie la qualité de service aux yeux des clients des compagnies d'assurance automobile, il importe donc de se demander quelle est l'influence de la qualité perçue du service des compagnies d'assurance automobile sur l'attitude des assurés ? C'est pour répondre à cette question centrale que cette étude vise à analyser l'influence de la qualité perçue du service des compagnies d'assurance automobile sur l'attitude des assurés. De façon spécifique, il s'agit dans la recherche de

- ✓ déterminer la relation qui existe entre la qualité perçue du service des compagnies d'assurance automobile et l'attitude des assurés.

La présente étude s'articule autour de trois chapitres essentiels : le premier chapitre est consacré à la clarification des concepts et l'état actuel de la littérature sur la relation qualité perçue et attitude des consommateurs, ensuite, le deuxième chapitre aborde la méthodologie et enfin le troisième chapitre est consacré aux différentes présentations et analyses des résultats de la recherche ainsi que la discussion de ces résultats.

1. CLARIFICATION CONCEPTUELLE

L'INFLUENCE DE LA QUALITE PERÇUE DU SERVICE SUR L'ATTITUDE DES ASSURES ENVERS LES SERVICES DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE

Dans cette recherche, nous avons fait recours à la littérature marketing sur la qualité perçue du service et l'attitude dans le but de mobiliser les connaissances actuelles sur le lien qui peut exister entre ces deux concepts. Ceci nous permet d'élaborer notre cadre conceptuel pour étudier la manière dont le service des compagnies d'assurance automobile est évalué par les assurés au Togo.

1.1. LE CONCEPT QUALITE PERÇUE

Pour définir la qualité d'après (Dabo 2009), Parasuraman, Zeithaml et Berry (1985) d'une part et Gbossou et Sogbossi (2016) d'autres parts se sont référés non pas à la qualité objective mais à la qualité perçue. La qualité de service pour Parasuraman et al (1988) est définie comme étant « un jugement global ou une attitude portant sur la supériorité d'un produit ou d'un service ». Elle résulte en effet d'une comparaison entre les attentes du client et les performances ou expériences vécues (Parasuraman et al 1985). Cette définition procure un certain nombre d'avantage pour l'étude. Tout d'abord elle reflète à la réalité et met en évidence deux aspects principaux : les attentes et les perceptions (Dabo 2009). Pour qu'un service soit de bonne qualité, il va falloir que les perceptions soit supérieures aux attentes des clients (Parasuraman et al 1985). Pour Zeithamal (1988), la qualité perçue est « une évaluation subjective par le consommateur de la supériorité d'un produit ». Quant à Tavoularis et al, (2007) « c'est l'aptitude à satisfaire les attentes et les besoins d'un produit ou d'un service ». Nombreux sont des travaux qui ont été menés sur la notion de la qualité perçue de service, non pas seulement pour des raisons théoriques mais aussi pour des raisons pratiques qu'ils engendrent dans la relation entre l'entreprise et sa clientèle (Gbossou et Sogbossi 2016). C'est dans cette logique qu'Ugur et al (1997) avaient démontré que « la qualité de service a un effet significatif sur la satisfaction de client, le comportement de plainte et l'engagement dans le secteur bancaire ». Ce résultat a été confirmé par les études de certains auteurs comme Charaf et Bouchra 2016, Tchingnabe et al 2017, Labair et al 2017. La qualité perçue de service est un élément sur lequel les clients se basent pour évaluer la contrepartie de ce qui est donné et ce qui est reçu. Pour mesurer sa pertinence, Auka (2012), Diallo et Seck (2012), Nozha et al (2016) ont identifié un lien causal positif entre la qualité de service et la valeur perçue. Diallo et al (2015) quant à eux vont conclure que la qualité perçue est un élément qui participe à la

L'INFLUENCE DE LA QUALITE PERÇUE DU SERVICE SUR L'ATTITUDE DES ASSURES ENVERS LES SERVICES DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE

prise de décision des clients en ce qui concerne leurs fidélités à une société ce qui n'occulte pas de démontrer que l'engagement à un magasin ou à une société de prestation de service est conditionné par la qualité de prestation des services (Dabo 2009). Pour Diallo et Seck (2012), « la qualité de service exerce un effet positif sur l'intention d'achat des consommateurs ». Si pour Ltifi et Gharbi (2015), le bonheur des cyberconsommateurs dépend de la qualité de prestation des services, pour Bressole et al (2007), elle favorise les impulsions d'achat dans un contexte d'internet. Gbossou et Sogbossi (2016) ont démontré dans une étude en milieu hospitalier que « la qualité de service des soins dans les hôpitaux du Bénin peut être améliorée à travers la participation des usagers ». Ceci témoigne alors de l'importance cruciale de la qualité dans la prise de décision du consommateur.

Les dimensions pour mesurer cette qualité perçue ont été élaborées par plusieurs auteurs. Ils sont présentés dans le tableau 1 suivant

Tableau 1 : récapitulatif des dimensions de la qualité perçue de service

Auteurs	Nombres de dimensions	Enoncés des dimensions
Parasuraman, Zeithaml et Berry (1988)	5	Fiabilité, serviabilité, assurance, éléments tangibles, empathie
Grönroos (2000)	7	le professionnalisme et les compétences, les attitudes et les comportements, l'accessibilité et la souplesse, la reprise du service, l'atmosphère, la réputation et la crédibilité
Barnes et Vidgen (2003)	3	Qualité de l'information, qualité de l'interactivité, utilisabilité du site
Wolfenbarger et Gilly (2003)	4	Design, service consommateur, fiabilité / respect des Engagements, sécurité / vie privée
Bressolles (2006)	6	Information, facilité d'utilisation, fiabilité, design, sécurité/Vie privée, interactivité/Personnalisation
Diallo et Seck (2012)	3	les aspects physiques, la fiabilité et l'attention individualisée.
Ltifi et Gharbi (2015)	3	l'accessibilité, la fiabilité et la rapidité
Tchingnabe, Halidou et Haoua (2017)	2	la performance perçue, les services perçus
Labair, Graa et Azzine (2017)	4	la relation, l'éthique, l'assurance et la fiabilité

L'INFLUENCE DE LA QUALITE PERÇUE DU SERVICE SUR L'ATTITUDE DES ASSURES ENVERS LES SERVICES DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE

Sources : synthèse des dimensions

1.2. LE CONCEPT ATTITUDE

L'attitude pour Filser, (1994) est une « orientation positive ou négative du consommateur à l'égard d'un produit ou d'un service ». Pour Kotler et Dubois (2003) l'attitude est perçue comme « des évaluations positives ou négatives, les réactions émotionnelles et les prédispositions à agir vis à vis d'un objet ou d'une idée ». Elle est d'une importance dans le jugement du comportement du consommateur et détermine si le consommateur a accepté ou non le produit ou la marque c'est pour cela que Diallo et Seck (2012), informent qu'une bonne prestation de service peut entraîner une attitude générale positive à l'égard des produits de marque de distributeur et une intention d'achat. Pour Bressoud (2008), elle modère la relation entre l'intention d'achat et le comportement. Si pour Felten (2016), l'attitude est relative aux motivations, pour Gonzalez et Korchia (2008) « elle favorise un comportement ». Bressoud (2008) indique que « c'est la force de l'attitude qui modère le lien entre l'intention d'achat et le comportement et renforce le lien positif entre attitude et intention d'achat ».

Au regard de tout ce qui précède, nous avons remarqué que plusieurs variables influencent l'attitude des consommateurs dans plusieurs domaines notamment sur internet, les produits de marques de distributeurs, et même au niveau des soldes. Alors qu'en est-il au niveau des compagnies d'assurance automobile du Togo ? Une question qui nous amène à étudier l'influence de qualité perçue du service des compagnies d'assurance automobile sur l'attitude des assurés.

On distingue généralement trois composantes de l'attitude (Ajzen et Fishbein, 2000; Kotler, 2003 ; Michelik, 2008) : la composante cognitive, la composante affective et la composante conative. Les trois composantes de l'attitude ont été résumées par thustone et Chave (1929) de la façon suivante : la composante cognitive correspond aux éléments d'informations ; la composante affective correspond aux éléments émotionnels et la composante conative aux éléments d'intention. Au vue de ceci, nous avons remarqué que plusieurs facteurs influencent l'attitude des consommateurs et dépendamment du contexte dans lequel l'étude a été

L'INFLUENCE DE LA QUALITE PERÇUE DU SERVICE SUR L'ATTITUDE DES ASSURES ENVERS LES SERVICES DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE

menée. Ce qui ouvre alors des voix de recherche pour une connaissance plus approfondie. Pour se faire, nous avons choisi de mener une recherche dans les compagnies d'assurance automobile afin de savoir si la qualité perçue du service des compagnies d'assurance automobile peut influencer de manière positive l'attitude des assurés au Togo.

2. - METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

2.1. LES VARIABLES DE L'ETUDE ET HYPOTHESES

Dans la conception du modèle, les variables sont choisies selon leur pertinence par rapport au service des compagnies d'assurance automobile et la possibilité de les mesurer grâce à un questionnaire. Dans notre modèle conceptuel, l'attitude est considérée comme une variable dépendante c'est-à-dire à expliquer. En effet, le choix de l'attitude comme variable dépendante se justifie par le fait qu'elle soit considérée par certains auteurs tel qu'Ajzen (2001) comme « un facteur explicatif déterminant du comportement humain ». Elle devient alors une clé de voute du comportement du consommateur (Allport 1935). Sur le plan théorique le choix de l'attitude se justifie par le fait qu'elle soit un des concepts fondamentaux dans la littérature du marketing relationnel. En effet, il permet aux partenaires en relation de produire des efforts pour maintenir leur relation. Pour ce qui est de notre étude, nous allons grâce à l'échelle de mesure développée par Filser (1994), prendre l'attitude dans sa globalité regroupant ainsi les trois dimensions. Ceci nous permettra alors de traiter notre sujet dans tous ces aspects.

La variable indépendante est la qualité perçue du service. Elle est mesurée par les dimensions retenues par Labair, Graa et Azzine (2017) qui nous semble plus approprié à notre recherche. Il s'agit de la relation des agents de la CNAS avec les assurés sociaux, l'éthique, l'assurance et la fiabilité des services rendus. Le choix de ces dimensions se justifie du fait que le contexte dans lequel les auteurs ont mené cette recherche ressemble aussi à notre contexte de recherche. Ces auteurs ont travaillé sur la qualité perçue du service et la satisfaction des assurés sociaux de la caisse nationale des assurés sociaux. Notre étude porte sur la qualité perçue du service et l'attitude des assurés des compagnies d'assurance automobile.

L'INFLUENCE DE LA QUALITE PERÇUE DU SERVICE SUR L'ATTITUDE DES ASSURES ENVERS LES SERVICES DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE

2.1.1. LES HYPOTHESES DE LA RECHERCHE

Dans une recherche hypothético-déductive, des postulats ou principes généraux sont affirmés dans les hypothèses (Dabo 2009). Une hypothèse est une réponse non encore prouvée. Elle est en quelque sorte une base avancée de ce que l'on cherche à prouver, c'est-à-dire, la formulation pro-forma de conclusions que l'on compte tirer et que l'on va s'efforcer de justifier et de démontrer méthodiquement (Dabo 2009).

L'objectif est de déterminer la relation qui existe entre la qualité perçue du service des compagnies d'assurance automobile et l'attitude des assurés. Il est mesuré par l'hypothèse H qui stipule : La qualité perçue influence positivement et significativement l'attitude des assurés. Cette hypothèse est divisée en quatre sous-hypothèses en fonction des dimensions de la qualité perçue du service.

- Relations entre agents et assurés

La première composante de notre variable explicative est nommée « relations » et est relative aux relations que les assurés des compagnies d'assurance automobile entretiennent avec le personnel des compagnies (Labair, et al 2017). Pour Labair et al (2017), c'est une dimension qui contribue de façon positive à la satisfaction des clients en ce qui concerne les services publics. Nous allons à la suite de ceci formuler l'hypothèse suivant :

Ha : la relation entre agents et assurés a une influence positive et significative sur l'attitude des assurés.

- La fiabilité des services rendus

La deuxième dimension est reconnue sous le nom de « fiabilité ». Pour Parasuraman et al (1988) « C'est la capacité perçue du prestataire à réaliser le service promis de manière satisfaisante, précise et constante ». Ltifi et Gharbi (2015) ont démontré dans une étude que la fiabilité est un élément qui participe à la perception de la qualité de service. Ceci confirme les travaux de Diallo et Seck (2012) qui avaient aussi identifié la fiabilité comme une composante d'évaluation de la qualité du service. Labair et al (2017) pensent que la fiabilité des informations reçues par les assurés est un critère déterminant pour l'évaluation de qualité du service et participe à la satisfaction des clients envers les services publics. Partant de ceci nous formulons notre hypothèse suivante :

L'INFLUENCE DE LA QUALITE PERÇUE DU SERVICE SUR L'ATTITUDE DES ASSURES ENVERS LES SERVICES DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE

Hb : la fiabilité des services rendus influence positivement et significativement l'attitude des assurés.

- L'assurance

La troisième dimension de notre variable explicative est nommée « assurance ». L'assurance selon le dictionnaire français est « *l'ensemble de paroles, de promesses, de protestations, par lesquelles on s'efforce de donner à une personne la certitude de quelque chose, ou de lui inspirer de la confiance* ». Pour Labair et al (2017), l'assurance est un élément de la qualité de service et joue un rôle important pour la satisfaction des clients envers les services publics. De là, nous formulons l'hypothèse suivante:

Hc : l'assurance a une influence positive et significative sur l'attitude des assurés ;

- L'éthique

La dernière dimension est l'éthique. Elle est relative à la morale. Selon le dictionnaire français, l'éthique est « *l'ensemble de principes de bonne conduite* ». C'est aussi les fondements rationnels du bien agir. Pour Boyer (2004) et Sogbossi (2013), l'éthique est comme « un élément de réussite des entreprises ». Labair et al (2017) ont démontré que « l'éthique participe à l'évaluation de la qualité de service et affecte positivement la satisfaction des clients au niveau des services publics ». Ce qui nous amène donc à l'hypothèse suivante :

Hd: l'éthique a une influence positive et significative sur l'attitude des assurés

2.1.2. MODELE THEORIQUE DE LA RECHERCHE

Figure1 Modèle De La Recherche

Sources : notre modèle de recherche

2.2. OUTILS DE COLLECTE DES DONNEES

L'INFLUENCE DE LA QUALITE PERÇUE DU SERVICE SUR L'ATTITUDE DES ASSURES ENVERS LES SERVICES DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE

Notre étude est de type quantitatif avec un échantillonnage par convenance de 210 automobilistes ayant contracté une police d'assurance automobile, ceci dans but de nous assurer de la fiabilité de nos instruments de mesure.

2.3. METHODE D'ANALYSE DES DONNEES

Les données quantitatives collectées ont été analysées grâce au logiciel SPSS. Deux tests ont été réalisés : le test de KMO et le test de sphéricité de Bartlett. Ces tests nous permettent de nous assurer que nos données peuvent être factorisées avant de faire l'Analyse en Composante Principale (Avoce 2014). Pour tester nos hypothèses, nous avons fait des analyses successives en suivant la régression linéaire multiple. Tout d'abord, une analyse de la corrélation entre chaque dimension de la variable explicative et la variable dépendante a été faite (Gbossou et Sogbossi 2016). Le coefficient beta nous a montré le sens et la force de la relation. Le test de t Student indique la significativité de la relation avec une probabilité p inférieure ou égale à 5% (Dabo 2009).

3. RESULTATS DE NOTRE ETUDE

Les tableaux ci-dessous indiquent les résultats des tests relatifs à nos hypothèses de recherche.

Tableau 2 : Fiabilité des échelles de mesure des variables

Variabes	Alpha de Cronbach	Nombre d'items	Dimensions échelles	Alpha de Cronbach	Nombre d'items
Qualité perçue	0,681	16	Relation entre agents et assurés	0,684	6
			Fiabilité	0,730	4
			Assurance	0,612	4
			Ethique	0,688	2
Attitude	0,761	5	-	0,761	5

Source : résultats des enquêtes

La lecture et l'analyse du tableau ci-dessus montre que les cinq (5) variables ont un alpha de Cronbach supérieur à 0,6 ce qui permet de conclure qu'il y a une bonne cohérence interne des items de ces cinq variables.

Tableau 3 : Récapitulatif des résultats du modèle de recherche

L'INFLUENCE DE LA QUALITE PERÇUE DU SERVICE SUR L'ATTITUDE DES ASSURES ENVERS LES SERVICES DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Changement dans les statistiques					Durbin-Watson
					Variation de R-deux	Variation de F	ddl 1	ddl 2	Sig. Variation de F	
1	,399 a	,159	,143	,61412	,159	9,693	4	205	,000	1,948

a. Valeurs prédites : (constantes), ETHIQUE, ASSURANCE, RELATION, FIABILITE

b. Variable dépendante : ATTITUDE

Source : résultats des enquêtes

De la lecture de ce tableau, les résultats nous montrent une statistique de Durbin-Watson qui est égale à 1,948. De ce point de vue, nous pouvons dire qu'à l'absence d'autocorrélation des termes d'erreurs, la distribution des erreurs suit une loi normale. La valeur de R-deux proposée est de 15,9% de la variance de la variable attitude est expliquée par la variation de la qualité perçue. En ce qui concerne la variation de F, elle n'est pas négligeable et est significative à 0,000. A partir de ces résultats, nous pouvons conclure que le modèle est bien représenté.

Tableau 4 : résultats ANOVA

ANOVA^a

Modele	Somme des carrés	df	Moyenne des carrés	F	Sig.
1 Régression	14,623	4	3,656	9,693	,000 ^b
Résidu	77,314	205	,377		
Total	91,937	209			

a. Variable Dépendent : ATTITUDE

a. valeur prédites : (Constant), ETHIQUE, ASSURANCE, RELATION, FIABILITE

Source : résultat des enquêtes

La problématique de L'ANOVA consiste à utiliser les moyennes observées sur les échantillons pour conclure à des différences significatives sur les moyennes dans la sous-population. Il s'agit ici de connaître l'effet global de la variable indépendante sur la variable dépendante, on ne peut pas détailler le rôle de telle ou telle modalité du facteur puisque l'on peut en changer d'une expérience à l'autre (Rakotomalala 2010).

La statistique F (9,693) est le rapport entre la moyenne des carrés de la régression et la moyenne des carrés du résidu. La statistique F est significative (,000). Nous avons alors des preuves pour conclure que la qualité perçue a une influence globale sur l'attitude des assurés.

L'INFLUENCE DE LA QUALITE PERÇUE DU SERVICE SUR L'ATTITUDE DES ASSURES ENVERS LES SERVICES DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE

Le test d'ANOVA présenté dans le tableau 4 atteste que le modèle est significatif (Signification = 0,00). Il importe donc de calculer la corrélation qui pourrait exister entre les différentes dimensions.

Tableau 5 : Corrélation Pearson

		ATTITUDE	RELATION	FIABILITE	ASSURANCE	ETHIQUE
Corrélation Pearson	ATTITUDE	1,000	,284	,156	,304	,099
	RELATION	,284	1,000	,196	,193	,146
	FIABILITE	,156	,196	1,000	,042	,383
	ASSURANCE	,304	,193	,042	1,000	-,107
	ETHIQUE	,099	,146	,383	-,107	1,000
Sig. (unilatéral)	ATTITUDE	.	,000	,012	,000	,077
	RELATION	,000	.	,002	,002	,017
	FIABILITE	,012	,002	.	,271	,000
	ASSURANCE	,000	,002	,271	.	,061
	ETHIQUE	,077	,017	,000	,061	.
N	ATTITUDE	210	210	210	210	210
	RELATION	210	210	210	210	210
	FIABILITE	210	210	210	210	210
	ASSURANCE	210	210	210	210	210
	ETHIQUE	210	210	210	210	210

Source : résultats des enquêtes

Ce tableau de corrélation de Pearson nous montre qu'il existe une corrélation positive entre chacune des dimensions de la qualité perçue et l'attitude. Elle est de 0,284 pour la dimension relation, 0,156 pour la fiabilité, 0,304 pour l'assurance et 0,99 pour l'éthique.

Cependant les dimensions fiabilité et éthique ne sont pas significatives suivant ce tableau. Des quatre dimensions de la qualité perçue, c'est la dimension assurance qui est la plus corrélée (0,304).

Tableau 6: Influence de la qualité perçue du service sur l'attitude

Modèle	Coefficients non standardisés	Coefficients standardisés	t	Sig.	95% intervalle de confiance pour A
--------	----------------------------------	------------------------------	---	------	---------------------------------------

L'INFLUENCE DE LA QUALITE PERÇUE DU SERVICE SUR L'ATTITUDE DES ASSURES ENVERS LES SERVICES DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE

	A	Erreur standard	Bêta			Borne inferieur	Borne supérieur
1 (Constant)	,839	,442		1,901	,059	-,031	1,710
RELATION	,224	,073	,207	3,088	,002	,081	,368
FIABILITE	,066	,059	,079	1,117	,265	-,051	,183
ASSURANCE	,436	,107	,268	4,059	,000	,224	,648
ETHIQUE	,047	,050	,067	,957	,340	-,050	,145

b. Variable dépendante : attitude

Source : Résultats des enquêtes

Les résultats montrent qu'il existe une relation positive entre chacune des dimensions de la qualité perçue de service et de l'attitude. La relation entre agents et assurés a un coefficient de bêta positif qui est de 0,207. L'assurance a aussi un coefficient de bêta positif qui est de 0,268. D'après l'analyse des coefficients de corrélation, du t de Student et de la probabilité, nous pouvons affirmer que la qualité perçue de service à travers ces deux dimensions que sont la relation entre agents et assurés, l'assurance détermine l'attitude. Ainsi D'après les deux tableaux, nous pouvons confirmer les hypothèses Ha selon laquelle « la relation entre agents et assurés a une influence positive et significative sur l'attitude » et Hc « l'assurance a une influence positive et significative sur l'attitude ». De plus, les coefficients de Pearson sont positifs et significatifs pour les hypothèses Ha et Hc. Alors qu'ils ne sont pas significatifs pour les hypothèses Hb et Hd ; d'où le rejet des hypothèses Hb et Hd.

En général, l'hypothèse principale qui suppose que la qualité perçue de service a une influence positive et significative sur l'attitude des assurés a été partiellement validée à travers la dimension relation entre agents et assurés et la dimension assurance.

4. DISCUSSION DES RESULTATS

Cette analyse porte sur les résultats des tests d'hypothèses relatives à l'influence de la qualité perçue de service sur l'attitude. Il s'agit pour nous ici de confronter nos résultats avec la littérature et ou les résultats d'autres auteurs et de voir les implications qu'ils peuvent générer (Avoce, 2014 ; Gbossou et Sogbossi, 2016).

L'INFLUENCE DE LA QUALITE PERÇUE DU SERVICE SUR L'ATTITUDE DES ASSURES ENVERS LES SERVICES DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE

4.1. ANALYSE DU LIEN ENTRE LA RELATION DES AGENTS AVEC LES ASSURES ET L'ATTITUDE

La relation entre agents et assurés est une dimension de la qualité perçue de service qui explique l'attitude des assurés envers les polices d'assurance automobile. C'est-à-dire que l'hypothèse a été validée avec un seuil significatif confirmant plusieurs hypothèses des chercheurs. Cette variable explique l'influence de la qualité perçue sur l'attitude des assurés. Cette dimension fait référence aux relations que les assurés entretiennent avec le personnel des compagnies d'assurance automobile. Suivant les travaux de Labair et al (2017), la relation avec le personnel impacte de façon positive la satisfaction des assurés.

Ce résultat dans notre contexte d'étude s'explique par la prise en considération, l'attention individualisée que le personnel des compagnies d'assurance automobile accorde à ses assurés ; de même que la bonne volonté à répondre aux assurés et offrir un service prompt. Tout ceci explique alors l'attitude positive des assurés envers cette dimension « relation ». Les travaux de notre recherche confirment que la relation entre agents et assurés est une dimension de la qualité perçue et influence positivement et significativement l'attitude des assurés comme l'ont démontré certains auteurs avant nous.

4.2. ANALYSE DE LA RELATION ENTRE LA FIABILITE DES SERVICES RENDUS ET L'ATTITUDE

La fiabilité des services rendus est considérée comme une dimension de la qualité perçue dans l'explication de l'attitude des assurés. Mais son pouvoir explicatif a été rejeté par les différents tests. Les résultats des différents tests ont montré que la fiabilité qui est la deuxième sous hypothèse de notre étude n'est pas significative par rapport à l'attitude. Par contre, Diallo et Seck (2012) ont montré que la fiabilité a une incidence positive et significative sur l'attitude des consommateurs dans le cadre des magasins de distribution. Elle a des effets positifs sur la perception de la qualité (Ltifi et Gharbi 2015). La fiabilité des informations reçues par les assurés sont des déterminants essentiels qui impactent la satisfaction des consommateurs (Labair et al 2017). Cette différence de résultats avec notre contexte d'étude peut s'expliquer par le fait que le contrat d'assurance automobile est une obligation pour tout automobiliste. Ils n'ont pas de choix, qu'ils veulent ou pas, ils doivent souscrire à une police d'assurance

L'INFLUENCE DE LA QUALITE PERÇUE DU SERVICE SUR L'ATTITUDE DES ASSURES ENVERS LES SERVICES DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE

automobile. Nous avons aussi le manque d'information, la lourdeur du processus d'indemnisation des victimes de sinistres. C'est ce qui explique un manque de fiabilité du service rendu par les compagnies d'assurance automobile.

4.3. ANALYSE DE LA RELATION ENTRE L'ASSURANCE ET L'ATTITUDE DES ASSURES

L'assurance est aussi une des dimensions proposées pour expliquer l'attitude des assurés. Les différents tests ont validé son pouvoir explicatif c'est-à-dire la sous hypothèse Hc a été validée. Ceci montre alors le degré important du niveau de compétence, de courtoisie et l'aptitude du personnel des compagnies d'assurance à inspirer confiance. C'est ce qui occasionne une attitude positive des assurés envers cette dimension assurance. Cette dimension représente la composante affective de la qualité du service et affecte sensiblement la satisfaction des consommateurs (Labair et al 2017). Elle permet de garantir une relation stable entre l'entreprise et ses clients. L'assurance impacte positivement la satisfaction des assurés envers les services publics (Labair et al 2017). Notre recherche confirme alors que l'assurance est une dimension de la qualité perçue et influence vraiment l'attitude des assurés comme l'ont démontré certains auteurs avant nous comme Parasuraman et al (1988).

4.4. ANALYSE DE LA RELATION ENTRE L'ETHIQUE ET L'ATTITUDE DES ASSURES

D'après Boyer (2004), « l'engouement pour ce concept peut s'expliquer par le fait que l'éthique est un vecteur de réussite pour toute entreprise ». Elle est considérée comme un des facteurs clés de succès des Petites Entreprises (PE) agroalimentaires (Sogbossi 2013). Elle exerce un effet positif sur la satisfaction à l'égard des services publics (Labair et al 2017). L'éthique est ressortie comme une dimension de la qualité perçue dans l'explication de l'attitude des assurés. Mais son pouvoir explicatif a été rejeté par les différents tests. Les résultats des différents tests ont montré que l'éthique qui est notre quatrième sous hypothèse n'est pas significative par rapport à l'attitude. Ce résultat s'explique par le non-respect de l'ensemble de principes de bonne conduite à tenir par les compagnies d'assurance automobile ; de même que les fondements rationnels du bien agir.

L'INFLUENCE DE LA QUALITE PERÇUE DU SERVICE SUR L'ATTITUDE DES ASSURES ENVERS LES SERVICES DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE

CONCLUSION

De nombreux travaux de recherche en marketing relationnel ont été consacrés surtout aux concepts de la qualité perçue et de l'attitude (Dabo 2009). Cependant, très peu d'études ont abordé ces concepts dans le secteur de l'assurance automobile (Fakeye et Dankoco 2016). C'est dans cette perspective que ce travail s'est proposé d'étudier l'influence de la qualité perçue de service sur l'attitude des assurés dans le secteur de l'assurance automobile. Pour parvenir à l'objectif de notre recherche, nous avons procédé par une étude qualitative dans le but d'identifier les éléments qui participent à l'évaluation de la qualité du service des compagnies d'assurance automobile. Les dimensions identifiées ont été mesurées grâce au SERVQUAL de Parasuraman et al (1988) pour la qualité perçue de service et de Marc Filser (1994) pour l'attitude. L'enquête a porté sur un échantillon de 210 automobilistes assurés dans le but de tester nos hypothèses en utilisant une régression linéaire multiple (Avoce 2014). Quatre sous hypothèses ont été dégagées reliant chacune la relation entre agents et assurés, la fiabilité, l'assurance et l'éthique à l'attitude. Après les tests, les sous hypothèses reliant la relation entre agents et assurés à l'attitude ; l'assurance à l'attitude ont été validées. Mais les sous hypothèses mettant en relation la fiabilité et l'éthique à l'attitude ont été rejetées. En général, l'hypothèse principale qui suppose que la qualité perçue de service a une influence positive et significative sur l'attitude des assurés a été partiellement validée à travers les dimensions relation entre agents et assurés et assurance.

Des implications aussi théoriques comme managériales sont dégagées de notre étude. Nous avons deux apports théoriques principaux. Cette étude renforce la littérature dans le domaine de l'assurance automobile compte tenu des recherches quasiment absentes dans ce domaine (Fakeye et Dankoco 2016). En ce sens que cette recherche permet alors de comprendre certains comportements et attitudes des assurés dans le domaine de l'assurance automobile. Ce qui permet de comparer cela à d'autres domaines de recherches et déterminer alors la particularité de ce secteur. L'étude des liens de causalité entre les dimensions de la qualité perçue du service et l'attitude dans le secteur de l'assurance automobile contribue à accroître les connaissances sur ces concepts. Elle constitue notre deuxième apport. En ce sens que

L'INFLUENCE DE LA QUALITE PERÇUE DU SERVICE SUR L'ATTITUDE DES ASSURES ENVERS LES SERVICES DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE

chaque dimension de la qualité de service va permettre de connaître l'influence de chacune d'elle sur l'attitude des assurés dans le domaine de l'assurance automobile.

Comme implications managériales, nous avons à travers cette étude, parvenue aux conclusions selon lesquelles les perceptions de la qualité de service augmentent l'attitude des assurés. Les critères relation entre agents et assurés, fiabilité, assurance et éthique ont été identifiés comme éléments de la qualité de service des compagnies d'assurance. Ceci va leurs permettre de développer une qualité de service élevée chez leurs assurés, basée essentiellement sur ces éléments. Une bonne qualité de service peut entraîner une meilleure perception des services rendus dans les compagnies d'assurance et favoriser une attitude générale positive (Diallo et Seck 2012). Connaissant alors les critères sur lesquels les assurés se basent pour apprécier la qualité de service, les compagnies d'assurance automobiles pourront alors établir des stratégies et politiques commerciales en se basant sur ces critères. Ceci va leurs permettre de se démarquer des concurrents. De plus, cette étude va permettre aux responsables des compagnies d'assurance automobile de connaître les éléments qui favorisent une attitude positive des assurés. Ils pourront alors concentrer leurs forces sur ces éléments tout en améliorant leurs faiblesses.

Cette étude est limitée par le fait qu'elle est faite uniquement dans une seule ville du TOGO. Elle ne prend pas en compte non plus toutes les dimensions de l'attitude et les variables qui peuvent avoir un effet sur la relation. C'est pour cela que dans les prochaines études nous allons étendre la recherche dans d'autres pays, intégrer les dimensions cognitives, affectives et conatives de l'attitude selon Kotler (2003) puis, analyser l'effet des variables sociodémographiques (sexe, revenu, catégorie socioprofessionnelle, etc.) sur la relation.

BIBLIOGRAPHIE DE REFERENCE

- AJZEN I. ET FISHBEIN M. (2000)**, «Attitudes and the attitude-behavior relation: reasoned and automatic processes, in W. Stroebe, M. Hewstone (coord.) » *European Review of Social Psychology*, In press, Chichester, England: Wiley».
- AJZEN I (2001)**, «Nature and operation of attitude», *Annual Review of Psychology*, 52, 27-58.
- AKTOUF. O (1987)**, « Méthodologie des sciences sociales et approche qualitative, une introduction à la démarche classique et une critique » cité par Bassirou 2009

L'INFLUENCE DE LA QUALITE PERÇUE DU SERVICE SUR L'ATTITUDE DES ASSURES ENVERS LES SERVICES DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE

ALLPORT GORDON (1935), « Attitude », in Murchison C. (Ed.), *Handbook of Social Psychology*, Worcester, *Clark University Press*.

AUKA DANIEL ONWONGA (2012), « la qualité de service, la satisfaction, a perçu la valeur et la loyauté parmi les clients dans la banque commerciale dans la municipalité nakuru, le kenya » *Le Journal africain de Commercialiser la direction Vol. 4 (5), octobre 2012*

AVOCE THEOPHILE S. (2014), « L'influence de la consommation de loisir sur le bien-être subjectif » *mémoire pour l'obtention du Master*

BARNES, S.J ET VIDGEN, R.T. (2003), "An Integrative Approach to the Assessment of E-Commerce Quality", *Journal of Electronic Commerce Research*, 3, 3, 114-127.

BOYER A. (2004), « Ethique et chaîne de valeur in Baranger P. (sous la direction de), La chaîne de valeur, un concept démodé ? », *Presses Universitaire de Rennes, 2002, p.41 69. Cité par Sogbossi B. 2013*

BOYER ET NEFZI (2008), « La relation entre la perception de la qualité et la fidélité. Une application aux sites web commerciaux », *La Revue des Sciences de Gestion 2008/6 (n° 234), p. 37-48.*

BRESSOLLES ET AL (2007), « Sites marchands : l'influence des dimensions de la qualité de service électronique sur la satisfaction du consommateur et l'impulsion d'achat », *10^{ème} Colloque Etienne Thil, CdRom.*

BRESSOUD ETIENNE (2008), « La force de l'attitude : quelle modération de la relation entre attitude, intention d'achat et comportement ? » *7th International Congress Marketing Trends, Venice, 25-26 January, 2008, Italie.*

CHARAF ET BOUCHRA (2016), « La RSE comme dimension de la qualité perçue : Proposition d'un modèle des déterminants sociétaux de la qualité perçue prédictifs de la satisfaction dans le contexte des services publics à caractère commercial et industriel » *Revue Marocaine de recherche en management et marketing, N°14, Avril-Juin 2016 Page 154*

DABO BASSIROU (2009), « impact de la qualité de service perçue sur l'engagement à la boutique de quartier: application aux produits de petit déjeuner » *Mémoire de fin d'études pour l'obtention du diplôme d'études approfondies en sciences de gestion.*

DIALLO MBAYE FALL ET SECK ANNE MARIANNE (2012), « La qualité de service dans la distribution : effet sur l'attitude, la valeur perçue et l'intention d'achat de la marque de distributeur » *15^{ème} Colloque Etienne THIL – Lille 29-30 novembre 2012*

DIALLO M.F, GODEFROIT D, DIOP-SALL, F ET DJELASSI, S (2015), « Qualité de service et fidélité au centre commercial : multisite de recherche d'Une demi-cadratin milieu africain » *Actes Congrès Association Française de Marketing (20-22 mai), Marrakech, le Maroc.*

FAKEYE ET DANKOCO (2016), « Valeur perçue et satisfaction dans le secteur de l'assurance automobile au Bénin : proposition et validation de modèle » *Les Annales de Sciences de Gestion de l'UAC – Vol. 1 – N° 1 – Jan. 2016*

FELTEN DEBORAH (2016), « Quel est l'impact des motivations, en particulier se différencier et ressembler aux autres, sur les attitudes et les comportements du consommateur? ». *Louvain School of Management, Université catholique de Louvain, 2016. Prom. : Bartier, Anne-Laure.*

FILSER, MARC. (1994), « Le comportement du consommateur ». *Paris: Précis Dalloz, 414 p.*

GBOSSOU ET B. SOGBOSSI (2016), « Effet de la participation des usagers à la gestion de la

L'INFLUENCE DE LA QUALITE PERÇUE DU SERVICE SUR L'ATTITUDE DES ASSURES ENVERS LES SERVICES DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE

qualité perçue des soins dans les centres de santé publics du Bénin » *les annales de sciences de gestion de l'Université d'Abomey Calavi*.

GONZALEZ CHRISTINE ET KORCHIA MICHAËL (2008), « Les antécédents et les conséquences de l'attitude par rapport aux soldes » *Recherche et Applications en Marketing, vol. 23, n° 4/2008* Grawitz (1993) cité par Bassirou 2009

GRONROOS C. (1984); "a service quality model and its marketing implication," *European journal of marketing, vol 4*

KOTLER PHILIP ET BERNARD DUBOIS (2003), « marketing et management 11^{ème} édition », *pearson éducation 2003*

JAYESH P A ET RENUKA G (2010), "Measuring perceived service quality for public hospitals (PubHosQual) in the Indian context", *International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing, 4, 1, 60-83*. cité par Charaf et Bouchra 2016

LABAIR, GRAA ET AZZINE (2017), « l'effet de la qualité perçue sur la satisfaction des usagers à l'égard du service public: cas de la caisse nationale des assurances sociales (C.N.A.S) » *Revue Algérienne d'Economie et de Management N° 09-Janvier 2017*

LTIFI MOEZ, JAMELEDDINE GHARBI (2015), « Impact de la qualité perçue du site web marchand sur le bonheur du cyberconsommateur » *Revue Gestion et Organisation 7 (2015) 33-43*

MICHELIK FABIENNE (2008), « La relation attitude-comportement: un état des lieux » *Éthique et économique/Ethics and Economics, 6 (1), 2008*,

NOZHA ERRACGCH, NABIL JEDDI ET TAREK BEN (2016), « L'impact de la qualité perçue sur la valeur perçue : rôle modérateur du type de point de vente » *proceedings of the marketing spring colloquy (URAM) vol 3 May*

PARASURAMAN, ZEITHAML, ET BERRY (1988), "SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality" *Journal of Retailing, 64, 1, 12-40*.

ROLLAND S. (2003), « Impact de l'utilisation de l'Internet sur la qualité de service perçue et la satisfaction du consommateur » cité par Dabo (2009)

SOGBOSSI B. (2013), « La peur de mourir des consommateurs face aux risques alimentaires : Rôle perçu de l'Éthique par les dirigeants de Petites Entreprises. » *Manuscrit auteur, publié dans "QUALITA2013, Compiègne : France (2013)*

SONALI JAIN SANJAY K. JAIN (2015), « La qualité de résultat importe-t-il ? Une enquête dans le contexte de services bancaires dans un marché émergent », *Journal de Marketing de Consommateur, Vol. 32 Iss 5 pp 341 – 355*

TAVOULARIS, RECOURS, HEBEL (2007), « Perception de la qualité et des signes officiels de qualité dans le secteur alimentaire » ; *CREDOC, cahier de recherche n° 236 ; 114p*.

TCHINGNABE, HALIDO & HAOUA (2017), « L'effet de la qualité perçue de l'offre de Microcrédit sur la satisfaction de la Clientèle des EMF Au Cameroun. » *Global Journal of Management and Business Research: EMarketing Volume 17 Issue 2 Version 1.0 Year 2017*

UGUR YAVAS ZEYNEP BILGIN DONALD J. SHEMWELL, (1997), « Qualité de service dans le secteur bancaire dans une économie émergente : une enquête de consommateur », *Journal international de Marketing de Banque, Vol. 15 Iss 6 pp 217 – 223*

WOLFINBARGER, M., ET GILLY, M.C. (2003), "E TailQ: Dimensionalizing, Measuring and Predicting Etail Quality" *Journal of Retailing, 79, 3, 183-198*. Cite par Bressolles G. et al (2007)

**L'INFLUENCE DE LA QUALITE PERÇUE DU SERVICE SUR L'ATTITUDE DES ASSURES ENVERS
LES SERVICES DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE**
